

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Атажанова Мавжуда Бахромжон кизи

Магистрант ТГЮУ по направлению “Трудовое право”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365698>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения защиты персональных данных работников в Республике Узбекистан. В ней проводится анализ понятия персональных данных работников, а также анализируются меры ответственности за нарушение установленных норм.

Ключевые слова: персональные данные работника, мера ответственности, гражданско-правовая ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность.

ANNOTATSIYA

Maqola O'zbekiston Respublikasida xodimlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni ta'minlashning dolzarb muammosiga bag'ishlangan. U xodimlarning shaxsiy ma'lumotlari kontsepsiyasini tahlil qiladi, shuningdek, belgilangan standartlarni buzganlik uchun javobgarlik choralarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: xodimning shaxsiy ma'lumotlari, fuqarolik-huquqiy javobgarlik, ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik

ABSTRACT

This article is devoted to the current problem of ensuring the protection of personal data of employees in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the concept of personal data of employees, and also analyzes the measures of responsibility for violating established standards.

Key words: personal data of the employee, liability, civil liability, administrative responsibility, criminal responsibility.

В современном цифровизированном обществе персональные данные работников представляют собой ценный актив, требующий особой защиты. Нарушение требований по их защите может привести к серьёзным последствиям как для самих работников, так и для работодателей. Применение санкций за нарушение законодательства о защите персональных данных работников является новой как для юридической науки, так и для правоприменительной практики. В Республике Узбекистан правоприменительная практика в этой сфере пока небольшая. В то же время сегодня эта проблема, как никогда, актуальна. Закон эффективен только тогда, если в нём заложен оптимальный механизм его реализации. Одним из самых главных элементов механизма реализации закона является институт юридической ответственности.

Персональные данные работника – это информация о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, а также членов его семьи, предоставляемая работодателю в связи с трудовыми отношениями (ст.175 ТК РУз)¹. Из этого следует, что вся информация, которая касается работника и его членов семьи является

¹ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан – Электронный ресурс <https://lex.uz/ru/docs/6257291>

конфиденциальной персональной информацией индивида и требует должной защиты в пределах закона. Работодатель обязан осуществить сбор, хранение и обработку персональных данных в строгом соответствии с требованиями законодательства. В обратном случае, это повлечёт за собой определённые меры ответственности.

Статья 33 Закона “О персональных данных” РУз, об ответственности сформулирована лаконично: “Лица, виновные в нарушении законодательства о персональных данных, несут ответственность в установленном порядке”². Так как указанная норма является отсылочной, установление конкретных видов правонарушений и применение соответствующих мер ответственности должно регулироваться другими нормативными актами.

В соответствии со статьёй 180 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, “Если нарушение работодателем порядка обработки и защиты персональных данных работника повлекло за собой незаконное лишение работника возможности трудиться или привело к снижению размера оплаты труда работника, то на работодателя, по вине которого было допущено указанное нарушение, возлагается обязанность возместить работнику утраченный заработок”. В случае распространения работодателем порочащих работника и не соответствующих действительности сведений работодатель обязан опровергнуть эти сведения³. Эта статья описывает два важных аспекта ответственности работодателя за нарушение правил обработки и защиты персональных данных сотрудников, а именно: возмещение утраченного заработка и восстановление репутации сотрудника. То есть, согласно ч.1 данной статьи, компания или организация несёт финансовую ответственность за последствия своих действий, связанных с неправомерным использованием персональных данных. Часть 2 данной статьи подразумевает защиту репутации сотрудника и предотвращает распространение дезинформации.

В настоящее время нарушение законодательства о защите персональных данных работников работодателями, операторами влечёт за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Гражданская ответственность вытекает в случае, если по вине работодателя стали известны факты из частной жизни работника, порочащие его честь или репутацию, то работнику полагается компенсация морального вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера последствий согласно статье 1022 ГК РУз⁴. Весьма немаловажным моментом является то, что Президент Шавкат Мираманович Мирзиёев 29 октября 2021 года подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» №726. В соответствии с этим нормативно-правовым актом были внесены изменения в Кодекс об Административной ответственности и Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. Таким образом, были внесены изменения, как ужесточение ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.

² Закон Республики Узбекистан от 02.07.2019г. №ЗРУ-54 «О персональных данных» // Национальная база данных законодательства, 03.07.2019 г., № 03/19/547/3363; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032 11.

³ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан – Электронный ресурс <https://lex.uz/ru/docs/6257291>

⁴ Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (Часть вторая) (утверждена Законом Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года № 256-1).

Статья 46² КоАО РУз, посвящена нарушению законодательства о персональных данных. Статья гласит, что незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных, а равно несоблюдение при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, требований по сбору, систематизации и хранению персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан, и в базах персональных данных, зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных влечет наложение штрафа на граждан в сумме семи, а на должностных лиц — пятидесяти БРВ⁵.

Было бы целесообразно привести пример, например: Компания "X" занимается розничной торговлей и имеет большой штат сотрудников. В компании используется электронная система учета кадров, где хранятся персональные данные работников, включая ФИО, адреса, паспортные данные, номера телефонов, сведения о заработной плате и т.д. В результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к базе данных компании и скопировали персональные данные сотрудников. Далее, эти мошенники использовали личные данные сотрудников компании для оформления кредитов и совершения других противоправных действий. Компания "X" понесла репутационные потери, столкнулась с недоверием со стороны сотрудников. В ходе следствия выяснилось, что директором компании "X" не было принято достаточных мер для обеспечения безопасности данных сотрудников. Таким образом, директор компании, то есть работодатель был привлечён к административной ответственности. Теперь, рассмотрим статью 141² УК РУз, «Нарушение законодательства о персональных данных». Норма гласит, что незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение персональных данных, также несоблюдение при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, требований по сбору, систематизации и хранению персональных данных на технических средствах, физически размещённых на территории Республики Узбекистан, и в базах персональных данных, которые зарегистрированы в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных, совершённое после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти БРВ или лишением определённого права до трёх лет либо исправительными работами до двух лет. Но, а если те же действия:

- a) Совершённые по предварительному сговору лиц;
- b) Совершённые повторно или опасным рецидивистом;
- c) Совершённые из корыстных побуждений;
- d) Совершённые с использованием служебного положения;

⁵ Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2015-XII) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.04.2023 г.)

е) Повлѣкшие тяжкие последствия, -

Наказываются штрафом от ста пятидесяти до двухсот БРВ или исправительными работами до двух до трёх лет или ограничением свободы от одного года до трёх лет либо лишением свобода до трёх лет⁶. Тут мы можем увидеть наказание вплоть до лишения свободы на 3 года. Конечно, на практике - это редкость.

Стоит отметить, что статья 46² КоАО РУз и статья 141² УК РУз практически аналогичны, однако отличаются ужесточением наказания.

Заклячая вышеизложенное можно прийти к выводу, что санкции за нарушения требований законодательства о персональных данных являются важными элементами системы обеспечения защиты персональных данных работников. Соблюдение законодательства о персональных данных является не только юридической обязанностью, но и способствует формированию доверительных отношений между работодателями и сотрудниками.

References:

1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (Часть вторая) (утверждена Законом Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года № 256-I);
2. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2015-XII) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.04.2023 г.);
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2012-XII Введен в действие с 01.04.1995 г;
4. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 28.10.2022;
5. Закон Республики Узбекистан от 02.07.2019г. №ЗРУ-54 «О персональных данных» // Национальная база данных законодательства, 03.07.2019 г., № 03/19/547/3363; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032 11;
6. Закон Республики Узбекистан от 29.10.2021 “О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности” №726;
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/01/personal-information/11>;
8. <https://www.lex.uz/>.

⁶ Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом РУз от 22.09.1994 г. № 2012-XII Введен в действие с 01.04.1995 г